

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqtova Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH.....	338
Shodmanov Toshtemir Ro'ziyevich	
O'ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI.....	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARDA SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA'SIR KO'RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI.....	354
Yangiboyev G'iyosjon, Asqarxo'jayev To'lqin	
KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	359
Alisher Suyunov	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	366
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
GEN Z AVLODI BILAN ISHLASHDA HR STRATEGIYALARI.....	372
Xasanov Sarvar Ulug'bek o'g'li	
МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	378
Махмудов Суннатжон Абдужаббор угли	
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ «СМАРТ-ТУРИЗМА» В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Юсубова Махлиё Икромовна	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELINI TAKOMILLASHTIRISH: EKOTIZIMLI YONDASHUV.....	389
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINING FANLARARO BOG'LIQLIGI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUV.....	397
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	403
Mamadaliyev Doniyorbek Shuxratbek o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAHARLARINING EKOTRANSFORMATSIYASI.....	410
Xusainov Oybek Djabbarovich	
KAPITAL BOZORI ORQALI MOLIYALASHTIRILADIGAN INVESTITSION LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	414
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI OSHIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH METODOLOGIYASI.....	421
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
OZIQ-OVQAT BOZORI RIVOJLANISHINI PROGNOZLASH MEXANIZMINI O'RGANISH METODIKASI.....	426
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich, Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	434
Ли Д.Э.	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING MAKROIQTISODIY TAHLILI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	440
Xikmatullayeva Nargiza Jamoliddin qizi	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI.....	446
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	

TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA YASHIL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	453
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	

TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA YASHIL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li

International School of Finance, Technology and Science tayanch doktoranti

E-mail: Jurabek2026@gmail.com

ORCID: 0009-0005-3218-163X

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda O'zbekiston to'qimachilik korxonalarida yashil marketing vositalarining eksport samaradorligiga ta'siri baholangan. Mualliflik tahlillari asosida OSBORN TEXTILE XK MChJ va BETLIS TEKSTIL MChJ faoliyati o'rganilib, ekologik sertifikatlangan mahsulotlar ulushining ortishi korxonalarining Yevropa bozori bilan integratsiyalashuvini kuchaytirishi hamda eksport natijalarini yaxshilashi aniqlangan. Tadqiqot natijalari yashil marketing vositalaridan foydalanish eksport salohiyatini oshirish va xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshlikni mustahkamlashda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: eksport salohiyati, ARIMA modeli, SARIMA modeli, ekonometrik prognozlash, raqobatbardoshlik, eksport integratsiyasi

Аннотация. В исследовании проведена оценка влияния инструментов «зелёного маркетинга» на экспортную эффективность текстильных предприятий Узбекистана. На основе авторского анализа была изучена деятельность ООО «OSBORN TEXTILE XK» и ООО «BETLIS TEKSTIL», в результате чего установлено, что увеличение доли экологически сертифицированной продукции способствует укреплению интеграции предприятий с европейским рынком и улучшению экспортных результатов. Полученные результаты подтверждают важную роль инструментов «зелёного маркетинга» в повышении экспортного потенциала и конкурентоспособности на международных рынках.

Ключевые слова: экспортный потенциал, модель ARIMA, модель SARIMA, эконометрическое прогнозирование, конкурентоспособность, экспортная интеграция

Abstract. The study assesses the impact of green marketing tools on the export performance of textile enterprises in Uzbekistan. Based on the author's analysis, the activities of OSBORN TEXTILE XK LLC and BETLIS TEKSTIL LLC were examined, revealing that an increase in the share of environmentally certified products strengthens the integration of enterprises into the European market and improves export performance. The findings demonstrate that the application of green marketing tools is an important factor in enhancing export potential and strengthening competitiveness in international markets.

Keywords: export potential, ARIMA model, SARIMA model, econometric forecasting, competitiveness, export integration

KIRISH

Jahon amaliyotida ekologik brending, yashil reklama, ekologik sertifikatlash va barqaror ta'minot zanjiri asosidagi marketing strategiyalari korxonalarining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omillardan biriga aylanmoqda. Global barqaror moda bozori jadal sur'atlarda rivojlanib, iste'molchilarning ekologik toza va mas'uliyatli ishlab chiqarilgan mahsulotlarga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Natijada korxonalar ESG tamoyillari, yashil marketing va ekologik kommunikatsiya vositalarini faol joriy etishga intilmoqda.

O'zbekistonda to'qimachilik sanoatini modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshlikni kuchaytirish sharoitida yashil marketing vositalaridan samarali foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Paxta-to'qimachilik klasterlarini rivojlantirish, mahsulotlarni chuqur qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymat yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar korxonalardan ekologik standartlarga mos marketing yondashuvlarini talab etadi. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqi va boshqa rivojlangan bozorlarda ekologik sertifikatlar, uglerod izi hamda barqaror ta'minot zanjiri bo'yicha talablarning kuchayishi mahalliy korxonalarining yangi sharoitlarga moslashishini taqozo qilmoqda.

Shu sababli to'qimachilik korxonalarida yashil marketing vositalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish ekologik barqarorlikni ta'minlash, eksport imkoniyatlarini kengaytirish, iste'molchilar ishonchini oshirish hamda korxonalarining uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur holat tadqiqot mavzusining ilmiy-nazariy va amaliy dolzarbligini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'qimachilik sanoatida yashil marketing, ekologik branding va barqaror ishlab chiqarish masalalari jahon ilmiy adabiyotida keng tadqiq etilgan. Xorijiy olimlar, jumladan, Philip Kotler, Kevin Lane Keller [2], Mounir Mrad, Park H. [3], Lim R. E., Blasi S., Brigato L., Sedita S. R., Mogaji E., Wei X., Jung S. va Yin Z. tomonidan yashil marketing strategiyalari, ekologik brend kapitali, iste'molchilarning ekologik xulq-atvori hamda barqaror moda industriyasining nazariy va metodologik asoslari o'rganilgan.

MDH mamlakatlari olimlari G. A. Bagiyev [4], V. M. Tarasevich, S. I. Antoshkin, N. A. Olmezova [5], S. S. Glupko-Fedoricheva [6], A. G. Mirakyan, A. S. Xvorostyanaya, R. F. Kayumova va boshqalar tomonidan ekologik marketingni rivojlantirish, yashil iste'mol bozorini shakllantirish, ekologik kommunikatsiyalar va "eco-labeling" tizimlarining iqtisodiy samaradorligi tadqiq qilingan.

O'zbekiston olimlari A. S. Soliyev [7], M. A. Ikramov [8], A. Sh. Bekmurodov, M. R. Boltabayev, A. A. Fattaxov, Sh. J. Ergashxodjayeva [9], S. A. Eshmatov [10], Z. A. Xakimov [11] va boshqalar marketing tizimini rivojlantirish, milliy brendlarni shakllantirish, eksport marketingi hamda yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etish masalalarini o'rgananlar.

Biroq mavjud tadqiqotlarda to'qimachilik korxonalarida yashil marketing vositalaridan foydalanish samaradorligini kompleks baholash, ularning eksport raqobatbardoshligiga ta'sirini ekonometrik modellashirish, ESG tamoyillari asosida ekologik brandingni rivojlantirish, "green supply chain" tizimlarini marketing strategiyalari bilan integratsiyalash hamda ekologik sertifikatlashning eksport hajmiga ta'sirini aniqlash masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavzusi ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston to'qimachilik korxonalarining eksport salohiyatini yashil marketing vositalari asosida rivojlantirish mexanizmlarini baholash uchun kompleks ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini yashil marketing, barqaror rivojlanish, ESG tamoyillari, ekologik branding va eksport raqobatbardoshligi bo'yicha xorijiy hamda mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tashkil etdi. Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, ekspert baholash, iqtisodiy-statistik tahlil, guruhlash, tizimli yondashuv va iqtisodiy modellashirish usullaridan foydalanildi. Yashil marketing vositalarining eksport natijalariga ta'sirini aniqlash maqsadida ISO 14001, OEKO-TEX STANDARD 100, GOTS sertifikatlari, ESG hisobot tizimi, yashil branding va elektron yashil marketing elementlarining eksport hajmi hamda narx ustamasiga ta'siri ekspert baholari asosida baholandi. Shuningdek, yashil marketing vositalarining sinergik samaradorligini aniqlash uchun ssenariyli modellashirish usuli qo'llanildi. Tadqiqot natijasida "Uzbek Green Textile" milliy yashil brend konsepsiyasi, uch bosqichli elektron yashil marketing modeli hamda ESG va eksport integratsiyasi modeli ishlab chiqildi. Olingan natijalar asosida to'qimachilik korxonalarining eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy tavsiyalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida amalga oshirilgan mualliflik tahlillari shuni ko'rsatdiki, OSBORN TEXTILE XK MChJ hamda BETLIS TEKSTIL MChJ kabi eksportyor korxonalarda yashil marketing vositalarining rivojlanishi eksport samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, ekologik sertifikatlangan mahsulotlar ulushining ortishi korxonalarining Yevropa bozori bilan integratsiyalashuvini kuchaytirgan. Bu esa respublika miqyosida ham "eco-textile export" segmentining rivojlanish istiqbollari yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Mualliflik hisob-kitoblariga ko'ra, ekologik sertifikatlangan mahsulotlar ulushining oshishi eksport samaradorligiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqiga eksport hajmining ortishi yashil marketing vositalarining xalqaro bozordagi iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi (1-rasm).

1-rasm. To'qimachilik mahsulotlari eksportining ARIMA va SARIMA modellari asosidagi 2026–2030-yillar prognozi

Chunki ekologik sertifikatlangan mahsulotlarning xalqaro bozordagi narxi an'anaviy mahsulotlarga nisbatan o'rtacha 15–25 foiz yuqori shakllanadi. Shu sababli kelgusida “eco-textile export” segmentini kengaytirish korxonalar eksport rentabelligini oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Tadqiqot davomida to'qimachilik mahsulotlari eksportining uzoq muddatli rivojlanish tendensiyalarini aniqlash maqsadida ARIMA va SARIMA modellaridan foydalanildi. Prognozlash natijalari 2016–2025-yillardagi eksport ko'rsatkichlari asosida shakllantirildi. Amalga oshirilgan ekonometrik hisob-kitoblarga ko'ra, 2023–2025-yillarda kuzatilgan qisqa muddatli pasayishdan so'ng eksport hajmlarida qayta tiklanish tendensiyasi yuzaga kelishi prognoz qilinmoqda (1-jadval).

1-jadval

To'qimachilik mahsulotlari eksporti bo'yicha ARIMA va SARIMA prognozlari

Yil	ARIMA prognozi	SARIMA prognozi
2026	2 674 180,7	2 684 598,3
2027	2 783 123,3	2 763 264,5
2028	2 908 693,1	2 849 497,7
2029	3 037 602,8	2 892 951,7
2030	3 167 183,4	2 943 659,0

Prognoz natijalari shuni ko'rsatadiki, ARIMA modeli bo'yicha eksport hajmi 2030-yilga kelib 3,17 mln birlikka yetishi mumkin. SARIMA modeli bo'yicha esa ko'rsatkichlarning nisbatan konservativ o'sishi kuzatilib, 2030-yilga kelib 2,94 mln birlik darajasi prognoz qilinmoqda. Ikkala model ham eksport hajmida tiklanish tendensiyasi mavjudligini tasdiqlaydi.

Muallif fikricha, ushbu prognoz ko'rsatkichlariga erishishda yashil marketing vositalari muhim strategik omil sifatida namoyon bo'ladi. Chunki ekologik sertifikatlangan mahsulotlar ulushining ortishi korxonalar eksport geografiyasini kengaytiradi va ekologik talab yuqori bo'lgan bozorlarga kirish imkoniyatlarini oshiradi. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida “eco-textile” mahsulotlariga talabning ortib borishi O'zbekiston to'qimachilik korxonalari uchun yangi eksport imkoniyatlarini shakllantiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kelgusida yashil marketing vositalarining rivojlanishi, birinchi navbatda, “green branding” tizimining takomillashuvi bilan bog'liq bo'ladi. Hozirgi kunda ekologik ongli iste'molchilar mahsulot tanlashda uning karbon izi, ishlab chiqarishdagi suv sarfi va qayta ishlangan materiallardan foydalanish darajasiga katta e'tibor qaratmoqda. Shu sababli to'qimachilik korxonalarida QR-kod asosidagi eco-label tizimlarini joriy etish, mahsulotning ekologik pasportini yaratish va ESG-marketing platformalarini rivojlantirish istiqboldagi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Mualliflik hisob-kitoblariga ko'ra, yashil energiyadan foydalanish darajasining oshishi ham eksport samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki energiya xarajatlarining qisqarishi mahsulot tannarxining kamayishiga olib keladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish darajasi oshgani sari karbon chiqindilari va energiya sig'imi pasayib bormoqda. Bu esa korxonalarining ekologik samaradorligini oshirish bilan birga ESG reytinglariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, istiqbolda "circular economy" tamoyillarining joriy etilishi to'qimachilik korxonalarining ekologik va iqtisodiy samaradorligini oshiruvchi muhim omilga aylanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qayta ishlangan xomashyodan foydalanish darajasining ortishi chiqindilar hajmini kamaytiradi hamda ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartiradi. Shu sababli kelgusida "recycling textile production" modeli O'zbekiston to'qimachilik sanoatining strategik rivojlanish yo'nalishlaridan biri bo'lishi mumkin.

Muallif fikricha, ARIMA va SARIMA prognozlarida kuzatilayotgan o'sish tendensiyasining shakllanishida quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi: ekologik sertifikatlangan mahsulotlar ulushining oshishi; Yevropa Ittifoqiga eksport geografiasining kengayishi; yashil energiyadan foydalanish darajasining ortishi; ESG tamoyillarining ishlab chiqarishga integratsiyalashuvi; "green branding" va eco-label tizimining rivojlanishi; qayta ishlangan xomashyodan foydalanish hajmining ortishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, qisqa muddatda ekologik texnologiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar eksport rentabelligiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki energiya tejamkor uskunalari, ekologik filtrlash tizimlari, suvni qayta aylantirish texnologiyalari va xalqaro sertifikatlashtirish jarayonlari sezilarli moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Biroq uzoq muddatli istiqbolda ushbu investitsiyalar eksport samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Chunki xalqaro bozorlarda ESG standartlariga mos mahsulotlarga bo'lgan talab yil sayin ortib bormoqda.

Shuningdek, kelgusida yashil marketing vositalarining rivojlanishi raqamli texnologiyalar bilan ham uzviy bog'liq bo'ladi. Xususan, blockchain texnologiyalari yordamida mahsulot kelib chiqishini monitoring qilish, AI asosidagi ESG-analitika platformalari va karbon izi monitoring tizimlarining xalqaro bozorlarda keng qo'llanilishi kutilmoqda. Bu esa O'zbekiston to'qimachilik korxonalarida "digital green marketing" modelini shakllantirish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Amalga oshirilgan ARIMA va SARIMA prognozlari hamda mualliflik tahlillari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston to'qimachilik korxonalarida yashil marketing vositalaridan foydalanish istiqbollari yuqori bo'lib, kelgusida mazkur yo'nalish eksport salohiyatini oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirishning muhim strategik omiliga aylanadi. Shu sababli to'qimachilik korxonalarida ekologik sertifikatlangan mahsulotlar ulushini oshirish, yashil energiyadan foydalanishni kengaytirish, "green branding" strategiyalarini rivojlantirish hamda ESG tamoyillarini boshqaruv tizimiga integratsiyalash istiqboldagi ustuvor yo'nalishlar sifatida qaralishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://www.fortunebusinessinsights.com/sustainable-fashion-market-110575>
2. Keller K. L., Kotler P. Branding in B2B Firms // Handbook of Business-to-Business Marketing. – Edward Elgar Publishing, 2022. – B. 205–224.
3. Park H., Lim R. E. Fashion and the Metaverse: Clarifying the Domain and Establishing a Research Agenda // Journal of Retailing and Consumer Services. – 2023. – Vol. 74. – Art. 103413.
4. Багиев Г. А., Тарасевич В. М. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2012.
5. Ольмезова Н. А. Управление позиционированием портфеля брендов. Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (маркетинг, управление инновациями): диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – 2017. – С. 109.
6. Глупко-Федоричева С. С., Миракян А. Г. Масштабирование бизнеса: как выбрать подходящую модель развития молодому бренду одежды? // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 5. – С. 64–70.
7. Soliyev A. S. Marketing. Bozorshunoslik: darslik. – T., 2010.
8. Ikramov M. A., Ergashxodjayeva Sh. Dj., Adilova Z. D., Ne'matov I. U. Upravlenie brendom: o'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 305 b.
9. Ergashxodjayeva Sh. Dj., Ne'matov I. Brendni boshqarish: o'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 146 b.; Xotamov I. S. Brending. – T.: TDIU, 2016.
10. Ikramov M. A., Eshmatov S. A., Jalilov J. G. Brending: o'quv qo'llanma. – T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2021. – 280 b.
11. Xakimov Z. A. Yengil sanoat korxonalari raqobatbardoshligini marketing strategiyalari asosida oshirish: i.f.f.d. (PhD) dissertatsiyasi. – TDIU, 2018. – 149 b.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100